

Dilmurodova Zilola Davron qizi

Chirchiq Davlat Pedagogika universiteti Magistri

Annotatsiya: Ushbu maqolada psixologiya sohasida uchraydigan qobiliyatlar bola qobiliyatini qanday aniqlash, bola qobiliyatini barvaqt o'rganish nima uchun muhimligi o'rganib chiqiladi. Qobiliyatning mohiyati, strukturasi, ko'rinishlari, uni rivojlantirish metodologiyasi ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Qobiliyat, psixologiya, bola qobiliyati, iqtidor, shaxs, intilish.

KIRISH

Qadim-qadimdan xalqimizda bolalarni yoshligidan biron bir hunarga o'rgatish, uni bir kasbga qiziqtirishga katta e'tibor berilgan. Bu sharqona tarbiyaning muhim uzviy qismi deb tushunilgan. Ota-bobolarimiz bolaning zuvalasi, o'zini tutishi, jismoniy rivojlanishi, mijoz-xarakteridan kelib chiqib uni u yoki bu kasbga yo'naltirishga harakat qilganlar. Sir emaski, dunyoda hammaning biron-bir ishga qobiliyati bor. Bir bola rasmni yaxshi chizsa, boshqa biri turli narsalar yasashga usta. Yana boshqa bir bolada sportga qiziqish kuchli! Shulardan kelib chiqib xulosa qilsak, o'g'il-qizlarimizdagi tug'ma qobiliyatlarni qanchalik erta va to'g'ri aniqlasak, ularning kelajakda o'z tabiatlariga mos o'qish va kasbni tanlash qanchalik muhimligini tushunib yetamiz!

Qobiliyatlar avvalombor umumiy va maxsus turlarga bo'linadi va har birining o'z psixologik tizimi va tuzilishi bo'ladi. Shaxsning umumiy qobiliyatlari undagi shunday individual sifatlar majmuiki, ular odamga bir qancha faoliyat sohasida ham muvaffaqiyatli faoliyat ko'rsatish va natijalarga erishishga imkon beradi. Masalan, texnika oliy o'quv yurtining talabasi ham ijtimoiy — gumanitar, ham aniq fanlar, ham texnika fanlari sohasidagi bilimlarni o'zlashtira oladi. Bunda unga umumiy bilimdonlik, nutq qobiliyatlari, tirishqoqlik, chidam, qiziquvchanlik kabi qator sifatlar yordam beradi.

Bolaning qobiliyatlarini qanday aniqlash mumkin? Psixologlarning aytishicha, bu allaqachon erta yosh bola o'ziga xos qobiliyatlarni namoyon qila boshlaydi. Ularni o'z vaqtida tanib olish uchun chaqaloqni diqqat bilan kuzatib borish kerak. Bolaning nima qilayotganiga e'tibor bering bo'sh vaqt. U boshqa yigitlar atrofida o'zini qanday tutadi. Unga bir nechta faoliyat turlarini taklif qiling va u ko'pincha nima qilishni afzal ko'radi - bolaning iste'dodini qanday ochish kerak. Agar siz buni o'zingiz qila olmasangiz, oilaviy psixolog sizga yordam beradi - mutaxassis sizning naslingiz qanday farq qilishini darhol ko'radi. Agar bola suhbat davomida imo-ishora qilishni yaxshi ko'rsa, ifodalaydi o'z his-tuyg'ulari yuz ifodalari va faol harakatlar, keyin bu aniq belgilar badiiy qobiliyatlar. Bunday yigitlar ko'pincha o'zlarining hikoyalari va harakatlari bilan atrofdagilarda har qanday his-tuyg'ularni uyg'otishga harakat qilishadi. Ular tomoshabinlar oldida chiqish qilishni yaxshi ko'radilar. Ular ko'pincha boshqa bolalarga taqlid qilishadi, ularning odatlari va harakatlarini nusxalashadi. DA bu holat ota-onalar aralashib, bolaga bunday yo'l tutish xunuk ekanligini tushuntirishlari muhimdir.

Farzandingiz ajoyib intellektga ega ekanligini uning fikrlash tarzidan bilib olish mumkin. Odatda bunday bolalar aytilmagan narsalarni tushunishadi, maktab fanlarini osongina o'rganishadi, boshqa odamlarning harakatlarining asl sabablarini tushunishadi. Agar chaqalog'ingiz g'ayrioddiy aqlga ega bo'lsa, u asosan tengdoshlari orasida ajralib turadi. Uning belgilar bo'ladi: keng fikrli, yaxshi xotira, ehtiyotkorlik, kuzatuvchanlik. Psixologlar bunday bolalar ko'pincha hayotdagi yangi o'zgarishlarga juda moyil ekanligini ta'kidladilar.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Insoniyat tarixida bola tarbiyasi hamisha yetakchi mavzulardan biri bo'lib kelgan. O'zini hurmat qilgan va kelajagiga bee'tibor bo'lmagan inson borki, farzandining tarbiyasi, ta'lim olishi va kasb-kor egallashiga befarq bo'lmaydi.

Ikki nafar amerika psixologi G. Kaf va A. de Xaan uzoq vaqt davomida tug'ma qobiliyatlarni o'rganish ustida ishladilar va oxir-oqibat, bolalarning qobiliyatlarini

aniqlashga yordam beradigan noyob savolnomani ishlab chiqdilar. Ular yaratgan anketa bola faoliyatining asosiy yo'nalishlarida bolaning qobiliyatini sinab ko'radi. J.Gilford esa aqlni bir qator aqliy operastiyalar (analiz, sintez, taqqoslash, mavhumlashtirish, umumlashtirish, sistemaga solish, klassifikastiya qilish) natijasida namoyon bo'ladigan xususiyat sifatida o'rganishni taklif etgan. Bu olimlar aql so'zidan ko'ra intellekt so'zini ko'proq ishlatib, bu so'zning o'ziga xos talqini borligiga e'tiborni qaratganlar. Chunki ularning fikricha, intellektual potensialga ega bo'lgan shaxsnigina qobiliyatli, deb atash mumkin. Intellektual potensial esa bir tomondan hayotdagi barcha jarayonlarga, boshqa tomondan — shaxsga bevosita aloqador tushuncha sifatida qaralgan va uning ahamiyati shundaki, u borliqni va bo'ladigan hodisalarni oldindan bashorat qilishga imkon beradi. Shu o'rinda «intellekt» so'zining lug'aviy ma'nosini tushunib olaylik. Intellekt — lotincha so'z — intellectus — tushunish, bilish va intellectum — aql so'zlari negizidan paydo bo'lgan tushuncha bo'lib, u aql — idrokning shunday bo'lagiki, o'ni o'lchab, o'zgartirib, rivojlantirib bo'ladi. Bu — intellekt va u bilan bog'liq qobiliyatlar ijtimoiy xarakterga ega ekanligidan darak beradi. Darhaqiqat, qobiliyatlar va intellektga bevosita tashqi muhit, undagi insoniy munosabatlar, yashash davri ta'sir ko'rsatadi. Buni biz bugungi kunimiz misolida ham ko'rib, his qilib turibmiz. Yangi avlod vakillari — kelajagini XXI asr bilan bog'lagan o'g'il-qizlarning intellekt darajasi ularning ota — bobolarinikidan ancha yuqori. Hozirgi bolalar kompyuter texnikasidan tortib, texnikaning barcha turlari juda tez o'zlashtirib olmoqda, jaxon tillaridan bir nechtasi bilish ko'pchilik uchun muammo bo'lmay qoldi, minglab topshiriqlardan iborat testlarni ham yoshlar o'zlashtirishda kiynalmayaptilar. qolaversa, oila muhitining aql o'sishiga ta'sirini hamma bilsa kerak. Agar bola oilada ilk yoshligidan ma'rifiy muhitda tarbiyalansa, uning dunyoqarashi keng, xohlagan soha predmetlaridan beriladigan materiallarni juda tez va qiyinchiliksiz o'zlashtira oladi. Hattoki, bunday bolaga maktabda beriladigan ayrim predmetlar mazmuni ham o'ta tushunarli, ular yanada murakkabroq masalalarni echishni xohlaydi.

Iqtidorli odam genial yoki talantli bo'lmashligi mumkin, lekin u har qanday ishda mardlik, chidamlilik, o'z — o'zini boshqara olish, tashabbuskorlik kabi fazilatlarga ega bo'lib, o'zlari shug'ullanayotgan ishni bajonidil, sitqidildan bajaradi. Ular ana shunday harakatlari bilan ba'zi o'ta iste'dodli, lekin kamharakat kishilardan ko'ra jamiyatga ko'proq foyda keltiradi. Iqtidorli insonda iste'dod sohibi bo'lish imkoniyati bor, zero iste'dod — har tomonlama rivojlangan, nixoyatda kuchli va takrorlanmas qobiliyatdir. U tinimsiz mehnat, o'z qobiliyatini takomillashtirib borish yo'lida barcha qiyinchiliklarni engish va irodasi, butun imkoniyatlarini safarbar qilish natijasida qo'lga kiritiladi.

Tan olish kerak, bundan 15-20 yillar avval bola tarbiyasi va ta'lim olishi borasidagi tushunchalarimiz biroz boshqacha edi. Aksariyat ota-onalar ta'lim berish mas'uliyatini maktabga yuklab qo'yar, bolakay ham aynan 7 yoshidan boshlab yozish-o'qishni o'rganardi. Zamonning shiddatini qarangi, bugunning bolalari bog'cha yoshidanoq o'qishni o'rganib maktabga borishmoqda. Bu juda quvonarli hol. Chunki inson miyasi ma'lumotlarning 70 foizini aynan 5 yoshga qadar qabul qiladi. Undan keyingi yillarda xotira va o'zlashtirish ko'rsatkichlari pasayib boraveradi. Bu muddat garchi bolalik sho'xliklari bilan tutashib ketsa-da, ota-onalar va tarbiyachilardan katta mas'uliyat va ehtiyotkorlikni talab etadi. Xo'sh, boladagi qobiliyat kurtaklarining bo'y cho'zishi uchun nimalarga e'tibor berishimiz kerak?

Ayrim ota-onalar uchun qattiqqo'llik tarbiyaning bosh mezoni hisoblanadi. U ko'p hollarda haqoratlash yoki kaltaklashga ulanib ketadi. Ba'zan pashshadan fil yasab, kichik xato uchun ham katta jazo tayinlanadi. To'g'ri, bundan keyin bola xatoni takrorlamaslikka harakat qiladi, ammo o'z ixtiyoriga ko'ra emas, o'zgalar xohishiga ko'ra ish tutishga odatlanib qoladi. yuzga urilgan bir shapaloq miyadagi 300-400 ta hujayraning nobud bo'lishiga sabab bo'ladi. Bu esa qanchadan-qancha qobiliyatlarning o'limi demakdir. Endi kichik xato va «o'lik» qobiliyatlarni taqqoslab ko'ring. Oiladagi nosog'lom muhit ham bola qobiliyatiga o'z ta'sirini o'tkazmay qo'ymaydi. Oila a'zolarining baqir-chaqiri va bir-biriga yomon

munosabatda bo'lishi natijasida bolakay ruhan eziladi. Tortinchoq va qo'rqqoq bo'lib qoladi.

Bola qobiliyatning ko'proq qismini otadan emas, onadan o'zlashtiradi. Farzand oldida onaga ijobiy yoki salbiy munosabatda bo'lish bolaga ikki hissa tezroq ta'sir etadi. Bolakay olamni pushtirang bulutlar ortidan ko'radi. Olam haqida uning o'z qarashlari va tasavvurlari bor. Shu bois uning ustidan kulish, chizgan rasmlari yoki qilgan ishini taqdirlamaslik natijasida undagi motivatsiya pasayib ketadi. Bola arzimas narsadan ham quvona oladi. Taqdirlash unga o'zgacha kuch va ishtiyoq bag'ishlaydi. Unga bo'lgan bee'tiborlik esa o'ziga bo'lgan ishonch va erkinlikning yo'qolishiga sabab bo'ladi. Muhim jihatlardan biri shundaki, hech qachon bolaning ovqatlanish ratsioniga befarq bo'lmang! Uni tabiiy, uy sharoitida tayyorlangan yeguliklar bilan boqing. Nonushta qilmayotganiga ishtahasi yo'qligini ro'kach qilmang! Ertalab nonushta qilmaydigan insonlar qonida shakar miqdori pasayib ketadi. Bu esa miyaga yetarlicha ozuqa yetib bormasligi va hujayralarning yomon ishlashiga sabab bo'ladi. Bola har 45 daqiqada kichik idishda suv ichishi shart! Miyaning 85 foizi suvdan iboratligi bois u yaxshi ishlashi uchun suv bilan ta'minlab turish lozim. Darqove, uning qobiliyatini hech qachon tengdoshlariniki bilan solishtirmang. «Falonchi she'rni sendan yaxshi yodlaydi», «Anavi o'rtog'ing sendan kuchli», «Qo'shnimizning qizi sendan yaxshiroq ish qiladi» kabi misollar bolaning ruhan ezilishi va atrofdagilarga bo'lgan mehrining susayishiga sabab bo'ladi.

XULOSA VA MUNOZARA

Qobiliyatlarni tarkib toptirish va rivojlantirish muammosiga munosabati bilan psixologlarning bir qancha tadqiqotlari o'quvchilarning turli faoliyat turlariga bo'lgan qobiliyatlarini aniqlashga qaratilganligini ko'rsatib o'tish kerak. Har bir insonda qandaydir qobiliyat mavjud bo'ladi. Qobiliyatni bolaning kichik yoshidan aniqlab unga ishlov berilsa bu qobiliyat rivojlanib birovlar 2 3 soatda qiynalib bajaradigan ishlarni aynan o'sha ishga qobiliyati aniqlanib shakillantirib rivojlantirilgan shaxs (bola) uni 2 daqiqada eplashi mumkin bo'ladi. Bu ham vaqtni ham inson kuchini bekorga sarflamaslikka sabab bo'ladi. Bolada mavjud qobiliyatni

aniqlamay uni so'ndirish bolani kelajagiga aks ta'sir ko'rsatadi. Aksincha qobiliyatni erta aniqlash uni shakllantirish esa bola uchun tayyor kelajakdir. Qobiliyatlar- murakkab, integral psixik tarzda hosil bo'lgan narsalar xususiyatlar yoki komponentlarning o'ziga xos sintezidan iboratdir. Shunday ekan buni bolada qobiliyatning qaysi turi borligi uni qanday rivojlantirish uni qanday qilib shakllantirish kerakligi to'g'risida ota-ona psixologlardan maslaxat olishi va shu yo'sinda ishni tashkillashtirishi lozim.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

- G'oziev.E. Pedagogik psixologiya asoslari T "O'qituvchi" 2010y
Asadov Y.M. Ruhiiy holatlar diagnostikasi va korrekstiyasi. T 2010y
Graficheskie metodo` v psixologicheskoy diagnostike. E.S. Romanova., O.F. Potyomkina-M., 2012.
Davletshin. M. Psixologiyadan asosiy tushunchalar.-T., 2017.
Umumiy psixologiya. M.G.Davletshin., S.M.To'ychieva.-T., 2012.
O'qituvchilarga psixologik yordam beruvchi o'yin va mashqlar. Matmuratova. N.B. (o'quv. met. qo'l. T., 2016.)